

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 351.71
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,
д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ТАРАСОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты внедрения современных инструментов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями. Дана типология моделей участия, используемых в мировой практике. Особое внимание уделено партисипативному бюджетированию, раскрыта его сущность, принципы, выделены преимущества и риски его реализации.

Ключевые слова: государственное управление, бюджетно-налоговые отношения, инструменты, партисипативное бюджетирование, инициативное бюджетирование, модели участия, бюджет участия

MODERN TOOLS OF STATE MANAGEMENT OF BUDGETARY
AND TAX RELATIONS

BEGANSKAYA I.Yu.,
Doctor of Economics, Associate Professor, Head of
the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor
of the Department of Non-Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the theoretical foundations and practical aspects of the implementation of modern tools of public administration of fiscal relations. A typology of participation models used in world practice is given. Particular attention is paid to participatory budgeting, its essence, principles are revealed, the advantages and risks of its implementation are highlighted.

***Keywords:** public administration, fiscal relations, instruments, participatory budgeting, proactive budgeting, participation models, participation budget*

Постановка задачи. В последние десятилетия политические институты испытывают постепенное снижение доверия со стороны своего электората, о чём свидетельствуют результаты многих социологических исследований, проведенных на глобальном уровне. Это становится препятствием социально-политическому развитию государств, дальнейшему укреплению гражданского общества и демократии. Поэтому органы публичного управления всех уровней постоянно ищут новые инструменты и способы поощрения общественности и повышения доверия к разработке политики в различных сферах в целом, и в бюджетно-налоговой сфере в частности.

Партисипативное бюджетирование как инструмент государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями предлагает гражданам возможность ознакомления с правительственными операциями и возможности для консультаций, обсуждения и влияния на распределение финансовых ресурсов. Оно способствует повышению прозрачности и уровня финансовой ответственности, приводя, таким образом, к сокращению правительственной неэффективности и коррупции.

Партисипативное бюджетирование усиливает инклюзивное управление, предоставляя группам граждан возможность участия в процессах принятия решений относительно распределения бюджетных ресурсов, что делает власть на разных уровнях управления более ответственной перед гражданами за обеспечение их потребностей и предпочтений, а также более финансово-ответственной за эффективность распределения ресурсов и предоставления общественных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематике развития современных инструментов государственного управления, а именно партисипативному бюджетированию уделяется достаточное внимание исследователей и экономистов, отражённых в научных трудах Анцыферовой

И.С., Вагина В.В., Виноградовой Т.И., Захарчук Е.А., Шаповаловой Н.А. и других. Особого внимания требует дальнейшее исследование вопросов внедрения партисипативного бюджетирования с учётом отечественных реалий и оптимизации бюджетно-налоговых отношений.

Целью написания статьи является исследование современных инструментов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями, раскрытие сущности и практических аспектов внедрения таких инструментов, как партисипативное и инициативное бюджетирование, выделение преимуществ и рисков их реализации.

Изложение основного материала. Известно, что уровень доверия к власти повышается, если она допускает участие граждан не только в выборах, референдумах, общественных слушаниях, а и непосредственно в процессе принятия решений и контроле над формированием и исполнением бюджетов всех уровней. В целом, выделяют общественную партисипацию (горизонтальную) и публичную партисипацию (вертикальную). Общественная партисипация (гражданская, горизонтальная) – самоорганизация членов определённой общины с целью совместного принятия решений и решения конкретных проблем.

Процесс, во время которого граждане получают возможность влиять на решения органов государственной власти и непосредственно осуществлять контроль их выполнения, если эти решения непосредственно или косвенно касаются интересов граждан. Данный вид партисипации отличается от традиционного участия граждан в избирательном процессе и реализуется с помощью других методов. Граждане получают возможность участвовать в процессах регулирования на ранней стадии и более активно приобщаются к процессам непосредственной реализации. Публичная партисипация (вертикальная) – участие жителей в формировании и реализации публичной (государственной) политики; взаимодействие граждан с муниципальными, региональными и центральными органами власти. Власть имеет возможность принимать меры, которые отвечают реальным потребностям граждан и являются гарантией прозрачности принятия решений, что, в свою очередь, способствует увеличению уровня доверия.

Несмотря на то, что гражданское участие имеет общемировую тенденцию развития и в каждой стране существует собственная политика её внедрения, можно выделить общие принципы партисипативного участия, а именно: подотчётность – показывает, насколько результаты совпадают с обещаниями публичной власти и ожиданиями граждан; включение – привлечение тех граждан или организаций, кого непосредственно будет касаться итоговое решение; прозрачность – уверенность в том, что процесс принятия решения и возможные ограничения по нему чётко обоснованы, понятны и соблюдаются всеми участниками данного процесса; соразмерность – наличие ресурсов, необходимых для эффективного привлечения; отзывчивость – возможность открыто реагировать на вопросы, волнующие граждан; обучаемость – приобретение практического и теоретического опыта

всеми участниками процесса, который в дальнейшем обеспечит устойчивое развитие общества [1].

Вопросы эффективного привлечения граждан к процессу принятия решений являются на сегодняшний день особенно актуальными, и связаны со следующими факторами: гражданская апатия, ослабление уровня легитимизации; ограничение средств, дефицит публичных финансов, необходимость определения приоритетов; увеличении роли медиа, новых технологий, общественных инициатив; появление новых типов проблем, которые требуют необходимости разработки новых инструментов и методов их решения. Следует отметить, что в современных условиях государственное управление бюджетно-налоговыми отношениями стремится к «открытости» и «прозрачности» бюджетной информации. Данное явление получило название «Открытый бюджет» и распространено во многих странах мира.

Открытый бюджет – государственная политика, направленная на формирование доступной для понимания гражданами информации о бюджетах разного уровня, а также идеология представителей государственной и местной власти по вовлечению граждан в процесс формирования доходной части бюджета и определению приоритетных направлений, проектов расходования бюджетных средств [3].

Вовлечённость граждан в бюджетные инициативы автоматически приводит к росту заинтересованности общественности (не только бюджетополучателей) в бюджетной информации, повышает эффективность форм предоставления информации, а самое главное – создаёт сопричастность граждан к решению насущных проблем.

Наиболее действенным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс является инициативное бюджетирование, позволяющее решать вопросы муниципального и регионального значения путём финансирования из бюджета проектов, прошедших конкурсный отбор с участием самих граждан в процессах их реализации. Практики инициативного бюджетирования предполагают непосредственное участие граждан в обсуждении вопросов. Несмотря на то, что конечные решения вырабатываются совместно с представителями властей, присутствие граждан в процедурах обсуждения и принятия решений обязательно [2].

Партисипаторное (партиципаторное) бюджетирование (бюджетирование с участием граждан) – это инструмент государственного управления, в рамках которого граждан наделяют определённой ответственностью за распределением, расходованием и контролем по использованию бюджетных средств.

Впервые оно было введено в Порту-Алегри (Бразилия) в 1989 году и главным образом применимо к местному уровню управления.

Существует множество форм, вариантов и модальностей бюджетирования с участием граждан. Но прежде чем рассмотреть основные модели бюджета участия, необходимо проанализировать наиболее известные модели участия граждан в целом (табл. 1) [8].

Концептуальные модели участия граждан

Характеристика модели	
Наименование модели	<p>Партиципаторная демократия</p> <p>признаёт необходимость участия широких слоёв населения (не только среднего, но и рабочего класса) как в выборах своих представителей в принятии решений на референдумах, собраниях и т.п., но и непосредственно в политическом процессе – подготовке, принятии и осуществлении решений, а также контроле их выполнения. В этой модели участие граждан означает реальные последствия для существующей социальной справедливости и взаимоотношений между гражданским обществом и политическими структурами. Слабость данной модели в том, что она требует сильной политической воли, а также мобилизованного и независимого гражданского общества, которое готово к сотрудничеству с местными органами власти</p>
	<p>Демократия сближения</p> <p>показывает как географическую близость, так и коммуникативное сближение граждан, администраций и наиболее авторитетных членов местного сообщества. Данная модель обладает низким уровнем политизации и мобилизации (в особенности, рабочего класса). Её основное преимущество – в установлении диалога между гражданами и властью. Основной недостаток – избирательность выполнения гражданских инициатив (по усмотрению местной власти). В данном случае местные власти, как правило, выбирают инициативы, которые входят в их собственные интересы и планы</p>
	<p>Партиципаторная модернизация</p> <p>гражданское участие является только частью стратегии нового государственного управления, которая нацелена на само-модернизацию для повышения собственной эффективности – и, в некоторой степени, защиты от посягательств на власть извне. Преимущество этой модели – в тесной связи между ростом качества государственных услуг и гражданским участием при достаточно несложной процедуре достижения компромисса между властью и населением. Ограничительный факт состоит в том, что процедуры участия не политизированы, что делает невозможным обсуждение более широкого круга проблем, особенно связанных с устранением социального неравенства</p>
	<p>Участие стейкхолдеров</p> <p>гражданское общество достаточно слабо развито и обладает небольшой автономией, даже если управленческие процедуры достаточно формализованы. Модель ориентирована на средний класс, активных граждан, которые должны представлять интересы всего населения, а также на частный бизнес, который является одной из основ местного развития (обычно он исключён из процесса в других моделях). Основная проблема модели со стейкхолдерами – обеспечение связи между партиципаторными инструментами и бизнесом, т.е. стабилизации финансовых потоков, от которых зависит участие граждан (зачастую установленная законодательно процедура распределения средств попросту отсутствует)</p>
	<p>Нео-корпоративизм</p> <p>основной отличительной чертой данной модели является ведущая роль местных властей, которые сами выстраивают диалог с многочисленными организованными группами активистов (профсоюзы), социальными группами (пенсионеры, иммигранты и т.п.) и другими местными сообществами. В рамках этой модели местные власти пытаются выстроить диалог с теми, кто играет важную роль в жизни сообщества, и достичь взаимопонимания через медиацию интересов, ценностей и запросов от различных групп. Основная проблема – зачастую обсуждению подвергаются лишь избранные вопросы, интересные только стейкхолдерам, участвующим в процессе, что означает возможное игнорирование других, не менее важных проблем</p>
<p>Развитие сообщества</p> <p>гражданское участие включает в себя реализацию выдвигаемых гражданами инициатив, в контексте разделения ответственности между местной властью («нисходящий» подход) и гражданами («восходящий» подход). Присутствие представительной демократии здесь минимально. Слабость модели в том, что нацелена на конкретные проблемы и не позволяет выстроить стратегическое понимание развития территориально-административных единиц. Также связь между участием и модернизацией управления достаточно слабая или отсутствует полностью</p>	

Анализ сущности приведенных моделей, их недостатков и преимуществ позволяет сделать вывод о том, что в идеале модель «партиципаторной демократии» имеет наибольшее преимущество: она действительно привносит изменения в институциональные рамки представительной демократии и даёт гражданам реальную возможность повлиять на принятие решений, что имеет большое значение для устранения социального неравенства. Сущностные характеристики данной модели составляют основу партисипаторного бюджетирования [5].

Так, наиболее распространёнными в мировой практике являются шесть типов моделей бюджета участия:

адаптированная – характеризуется социальной направленностью;

участие организованных (совместных) интересов – интересы административно-территориальной единицы представляют неправительственные организации, общественные организации, деятельность которых направлена на финансирование программ в сфере здравоохранения, образования и т.д.;

совместное участие – предусматривает участие в бюджетном процессе как граждан, так и общественных объединений. Особенностью этой модели является то, что источником финансовых ресурсов выступает неопределённая доля муниципального бюджета, а специальный фонд, который формируются как за счёт средств международных организаций, неправительственных организаций, так и взносов граждан административно-территориальных единиц;

формальное участие – носит консультативный характер и предполагает прямой контакт граждан с местной властью путём формирования консультационных платформ по конкретным вопросам;

информирование о муниципальных (местных) финансах – направлено на повышение прозрачности бюджетного процесса путём освещения финансовой информации среди граждан;

участие всех заинтересованных сторон – предусматривает участие всех заинтересованных сторон в процессе бюджетирования [4].

Результатом такого бюджетирования является прозрачность распределения бюджетных средств, более полное удовлетворение в общественных услугах, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Инфраструктурные проекты, инициированные гражданами, являются более востребованными и более рациональными, чем в случае, когда инвестиционные решения принимаются на высших уровнях власти. Современная мировая практика показывает, что проекты развития, которые базируются на непосредственном участии жителей территорий и направлены на удовлетворение их потребностей, ориентированы на приоритеты локального масштаба, а это в итоге способствует совершенствованию межбюджетных отношений и бюджетной политики в целом.

Основными целями внедрения партисипативного бюджетирования являются: перераспределение финансовых ресурсов; формирование нового типа взаимоотношений между органами управления и гражданами; построение социальных связей и изменение социальных интересов; формирование экономической культуры в вопросах формирования и исполнения бюджета; поощрение активности общества [6].

Следует отметить, что партисипативное бюджетирование, как и любой процесс, предполагающий экономическое и социальное вмешательство, кроме положительного влияния имеет и свои определённые риски, а именно: потенциальное влияние на бюджетную дисциплину (ограничение расходов), вызванных повышенными требованиями к правительству вследствие партисипации; ослабление законности (правомерности) установленных демократических институтов в пользу менее ответственных общественных организаций; эскалация конфликтов, связанных с распределением ресурсов между различными слоями населения, которые участвуют в процессе партисипативного бюджетирования [7].

Кроме того, в современных условиях ограничением партисипативного бюджетирования является долгосрочное планирование, поскольку граждане, во-первых, заинтересованы в разработке и реализации кратко- и среднесрочных проектов, поскольку им необходимо более быстрое решение поставленных задач и, во-вторых, – не обладают всем спектром теоретических, аналитических и практических навыков для ведения долгосрочных проектов.

Вывод. Подводя итоги, следует отметить, что партисипаторное бюджетирование выступает новым инструментом государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями и является форматом общественного взаимодействия, при котором участниками бюджетного процесса являются и граждане административно-территориальных единиц, получающих возможность выразить собственные взгляды по принятию финансовых решений, направленных на развитие данных территорий.

В целом, положительные последствия введения партисипаторного бюджетирования можно обобщить следующим образом: усиление гражданского общества, рост привлечения граждан в публичное обсуждение проблем государственного и местного развития, формирование новых форм партнёрских отношений между гражданами и органами местного самоуправления; улучшение прозрачности деятельности органов государственного управления через обеспечение дополнительного надзора и контроля над бюджетными средствами; увеличение ответственности органов государственного и местного самоуправления, формирование навыков сотрудничества с обществом в достижении общих интересов; улучшение социальных результатов через усовершенствованное управление, воспитание более ответственных и осведомлённых граждан, а также путём реализации проектов, которые сосредотачиваются на потребностях административно-территориальных единиц.

Таким образом, применение партисипаторного бюджетирования как инструмента государственного управления повышает эффективность разработки и реализации налогово-бюджетной политики, ослабляет влияние политической элиты и способствуют повышению эффективности системы подотчётности.

Список использованных источников

1. Анцыферова И.С. Социальные эффекты инициативного (партисипаторного) бюджетирования / И.С. Анцыферова // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. – 2017. – № 4. – С. 231-234.
2. Вагин В.В. Теоретические аспекты развития инициативного бюджетирования в России / В.В. Вагин // Финансовый журнал. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-razvitiya-initsiativnogobyudzhetrovaniya-v-rossii>
3. Вагин В.В. Актуальные вызовы и проблемы развития инициативного бюджетирования / В.В. Вагин, Н.А. Шаповалова // Финансовый журнал. – 2020. – Т. 12. – № 1. – С. 9-26. DOI: 10.31107/2075-1990-2020-1-9-26.
4. Вагин В.В. Мониторинг развития инициативного бюджетирования: методика и практика организации / В.В. Вагин, Н.А. Шаповалова, Н.В. Гаврилова // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2019. – № 2. – С. 51-64.
5. Виноградова Т.И. Партисипаторное бюджетирование как потенциальный индикатор достижения целей устойчивого развития Повестки 2030 Организации Объединённых Наций / Т.И. Виноградова // Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук. – 2020. – Т. 24. – № 4. – С. 45-52 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.26163/RAEN.2020.63.13.006>.
6. Виноградова Т.И. Партисипаторное бюджетирование как инструмент, способствующий достижению целей устойчивого развития / Т.И. Виноградова // Финансовый журнал. – 2021. – Т. 13. – № 2. – С. 46-60 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2021-2-46-60>.
7. Захарчук Е.А. Бюджетирование на основе общественного участия: зарубежный опыт и практика применения в России / Е.А. Захарчук, А.А. Некрасов, А.Ф. Пасынков // Финансы: теория и практика. – 2019. – № 23 (1). – С. 122-132. DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-1-122-132
8. Инициативное бюджетирование в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/initsiativnoe-byudzhetrovanie/info_1.pdf